

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 4, October 2025, P. 69-76

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.17511336)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17511336>

Identifikasi Prinsip dan Faktor Kunci Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan

Identifying the Principles and Key Factors in Curriculum Development for Education

Adinda Aisyah Nurussyifa

Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Prinsip Dan Faktor Perkembangan Kurikulum melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kurikulum dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman. Prinsip-prinsip yang mendasari kurikulum termasuk kemandirian, relevansi, keberagaman, dan kesetaraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum meliputi perkembangan teknologi, perubahan sosial, kebutuhan pasar kerja, serta aspirasi dan nilai-nilai masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan faktor-faktor tersebut, pengembangan kurikulum diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap dunia pendidikan secara holistik dan relevan bagi generasi masa depan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk Mengetahui Definisi dari Prinsip dan faktor Pengembangan Kurikulum, untuk mengetahui Apa Saja Prinsip-Prinsip dalam Pengembangan Kurikulum, dan untuk mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum. Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa prinsip dan faktor pengembangan kurikulum merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip kurikulum merupakan dasar dan podeman penting dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi suatu kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Faktor-faktor pengembangan kurikulum merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah, isi, dan pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman.

Kata Kunci: *Prinsip, Faktor, Pengembangan Kurikulum Pendidikan*

Abstract

The principles and factors of curriculum development involve a deep understanding of how curricula can evolve in accordance with the needs of society and the times. The underlying principles of curriculum design include independence, relevance, diversity, and equity. Factors influencing curriculum development encompass technological advancement, social change, labor market demands, as well as societal aspirations and values. By taking these principles and factors into account, curriculum development is expected to contribute holistically to the field of education and remain relevant for future generations. The purpose of this study is to identify the definitions of the principles and factors of curriculum development, to examine the main principles involved in curriculum development, and to explore the factors that influence it. This paper is a literature review employing qualitative analysis. The results indicate that the principles and factors of curriculum development are two interrelated aspects that play a crucial role in determining the direction and quality of education. Curriculum principles serve as essential foundations and guidelines for designing, implementing, and evaluating a curriculum to ensure alignment with educational goals. Meanwhile, the factors of curriculum development significantly influence the direction, content, and implementation of the curriculum to meet learners' needs and the demands of the era.

Keywords: *Principles, Factors, Curriculum Development, Education*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2025

Revised date: 27 Oktober 2025

Accepted date: 31 October 2025

PENDAHULUAN

Pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai seperti moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial, proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Aspek-aspek tersebut akan menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pengembangan

kurikulum.¹ Dalam mengembangkan kurikulum sendiri terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan demi melahirkan sebuah kurikulum yang komprehensif dan sistematis. Memahami dan menanggapi dua aspek penting dalam pengembangan kurikulum (prinsip dan faktor-faktornya) dengan tepat, adalah kunci untuk menciptakan kurikulum yang dinamis, relevan, dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masa kini dan masa depan.²

Prinsip Dan Faktor Perkembangan Kurikulum melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kurikulum dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman. Prinsip-prinsip yang mendasari kurikulum termasuk kemandirian, relevansi, keberagaman, dan kesetaraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum meliputi perkembangan teknologi, perubahan sosial, kebutuhan pasar kerja, serta aspirasi dan nilai-nilai masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan faktor-faktor tersebut, pengembangan kurikulum diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap dunia pendidikan secara holistik dan relevan bagi generasi masa depan.³

Tujuan dari kajian ini adalah untuk Mengetahui Definisi dari Prinsip dan faktor Pengembangan Kurikulum, untuk mengetahui Apa Saja Prinsip-Prinsip dalam Pengembangan Kurikulum, dan untuk mengetahui Apa Saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Prinsip dan Faktor Pengembangan Kurikulum

Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian ini tersirat makna bahwa kata prinsip menunjuk pada hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi kondisi yang serupa. Pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui pemahaman suatu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil, dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar.⁴

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Terdapat jenis-jenis prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum, dimana prinsip dasar ini dipandang sebagai pandangan dasar yang benar dalam pengembangan kurikulum.⁵

Pengertian dan fungsi prinsip di atas bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan arti dan fungsi dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum menunjuk pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan

¹Mohammad Rouf, 'PENGEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH: KONSEP, MODEL DAN IMPLEMENTASI', *Al-Ibrah*, 5.2 (2020), 44-47.

²Rahman Sugidiyanto, "Faktor Apa Saja Yang Bisa Mempengaruhi Adaptasi Kurikulum?" 19 Juni, 2024 <<https://www.akurat.co/parenting/1304774371/faktor-apa-saja-yang-bisa-mempengaruhi-adaptasi-kurikulum>>.

³Awalluddin dkk "Prinsip dan Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum", *Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah Indralaya* 2 no. 3 (2024), h. 10.

⁴suswaningsih, 'PRINSIP DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KURIKULUM', 2018, 1-17 <<https://osf.io/mytdr/download/?format=pdf>>.

⁵Bradley Setiyadi, 'PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Jambi', Email : Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Jambi, Email : Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Jambi, Email : PEN', *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 14.1 (2020), 173-84.

pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum (*curriculum planning*), yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Esensi dan pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Agar dalam proses pengembangan kurikulum itu bisa berjalan secara efektif dan efisien, maka dalam prosesnya para pengembang kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, para pengembang kurikulum mampu bekerja secara mantap, terarah, dan dengan hasil yang bisa dipertanggung jawabkan.⁶

Selain prinsip, salah satu elemen penting yang perlu dipahami dengan baik dalam suatu proses pengembangan kurikulum adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembangan itu sendiri. Faktor pengembangan kurikulum adalah berbagai hal atau unsur yang memengaruhi proses penyusunan, pelaksanaan, dan penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Faktor-faktor ini menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, isi, metode, dan evaluasi dalam pembelajaran.

Proses perkembangan kurikulum yang senantiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi usaha manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Keinginan terhadap perubahan kurikulum itu menggambarkan keperluan pendidikan yang menjadi wadah penerus kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kurikulum adalah elemen yang saling berkait antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluan masyarakat dan negara, melalui institusi persekolahan yang akan meneruskan kebudayaan.⁷

Keragaman sosial, budaya, aspirasi politik, serta kemampuan ekonomi merupakan sebuah realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Realita tersebut memang berposisi sebagai objek perifer dalam proses pengembangan kurikulum nasional. Keragaman itu berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar, dan kemampuan siswa dalam berproses dalam belajar serta mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Artinya, keragaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum. Oleh karena itu, keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan aspirasi politik harus menjadi faktor yang diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam sosialisasi kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum.⁸

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum

Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Proses pengembangan kurikulum harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Produk dari proses pengembangan kurikulum tersebut diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum yang terdiri atas prinsip relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, berorientasi pada tujuan, pendidikan seumur hidup, sinkronisasi, integritas, objektivitas, demokrasi.⁹

⁶Laila Uktia Hazizi, *Prinsip Pengembangan Kurikulum* (Padang, 2021) <<https://id.scribd.com/document/506875945/Makalah-Prinsip-Pengembangan-Kurikulum>>.

⁷Muallimin Enamtahun Net, Madrasah Muallimin Muallimat Tambakberas - Berakhlak - Berilmu - Berkiprah, diakses pada tanggal 14/10/2025, dijam 16:39.

⁸Nurhayati, *Perkembangan Kurikulum*, ed. by Ulfah Adillah, 1st edn (Nusa Tenggara Barat, 2022), xvii.

⁹Badrul Munir Marzuqi and Nur Ahid, 'Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia: Prinsip Dan Faktor Yang Mempengaruhi', *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 4.2 (2023), 99–116 <<https://doi.org/10.30762/joiem.v4i2.1284>>.

Prinsip Relevansi

Prinsip relevansi ini dapat disederhanakan lagi menjadi dua jenis, yaitu “relevansi *eksternal* dan relevansi *internal*”. Relevansi eksternal menunjukkan relevansi antara kurikulum dengan lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat, perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang, serta tuntutan dan kebutuhan dunia pekerjaan. Relevansi kurikulum dapat membantu peserta didik “memilih dan mengikuti suatu pekerjaan, melatih warga negara melaksanakan tugas, mengeratkan hubungan pribadi, dan mengambil bagian dalam melaksanakan aktifitas kebudayaan”. Sekolah seringkali menghadapi berbagai masalah perilaku peserta didik, berarti ada indikasi bahwa kurikulum di sekolah tersebut tidak memiliki relevansi eksternal (kebutuhan peserta didik). Jika relevansi eksternal ini tidak terpenuhi, berarti kurikulum tersebut tidak ada artinya bagi kehidupan masyarakat.

Relevansi *internal* artinya relevansi diantara komponen kurikulum itu sendiri. Misalnya, relevansi materi dengan kompetensi yang telah ditetapkan, relevansi metode dengan materi yang harus dikuasai peserta didik, relevansi teknik evaluasi dengan kompetensi, dan seterusnya. Kurikulum merupakan suatu sistem yang dibangun oleh sub sistem atau komponen, seperti tujuan, isi, metode dan proses, dan evaluasi.

Suatu kurikulum yang baik harus memenuhi syarat relevansi internal, yaitu adanya koherensi dan konsistensi antar komponennya. Misalnya, pengembangan isi dan bahan pelajaran harus relevan dengan standar kompetensi lulusan dalam setiap mata pelajaran, pengembangan proses pembelajaran harus relevan dengan isi dan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dan kompetensi, pengembangan evaluasi harus relevan dengan proses pembelajaran, isi dan bahan, dan kompetensi. Relevansi secara internal mengharuskan kurikulum relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, artinya suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional dan perkembangan peserta didik.¹⁰

Prinsip Fleksibilitas

Prinsip fleksibilitas terkait dengan keluwesan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luwes sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media LCD projector atau OHP/OHT namun pada saat hari H terjadi pemadaman listrik di lokasi. Bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas kondisi ini tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Dengan sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang digunakan pembelajaran tetap berlangsung namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Jika prinsip fleksibilitas ini tidak digunakan dimungkinkan tujuan pembelajaran yang direncanakan tidak terlaksana.¹¹

Prinsip kontinuitas

Yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara *vertikal*, maupun secara *horizontal*. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya.

Kontinuitas vertikal mengacu pada kesinambungan antara jenjang atau tingkat pendidikan yang berbeda. Dalam hal ini, materi pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi merupakan kelanjutan dan pendalaman dari materi pada jenjang sebelumnya. Pendidikan pada kelas atau jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar untuk melanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya, sehingga akan terhindar dari tidak terpenuhinya kemampuan prasyarat awal siswa untuk mengikuti pendidikan pada kelas atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga terhindar dari adanya pengulangan-pengulangan program

¹⁰Zainal Arifin, ‘Prinsip Pengembangan Kurikulum’, 43 (2000), 1–28.

¹¹[PRINSIP, MODEL, dan TAHAP PENGEMBANGAN KURIKULUM - Pendidikan Matematika](#)

dan aktivitas belajar yang tidak perlu (*negatively over lapping*) yang bisa menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan dana. Prinsip ini menjamin adanya perkembangan bertahap dari yang konkret menuju abstrak dan dari yang sederhana menuju kompleks.¹²

Sementara itu, kontinuitas horizontal menekankan keterpaduan antar bidang studi dalam satu jenjang pendidikan. Prinsip ini bertujuan agar pengalaman belajar peserta didik menjadi utuh dan tidak terfragmentasi. Setiap mata pelajaran disusun agar saling berhubungan dan memperkuat pemahaman peserta didik terhadap suatu tema atau konsep. Misalnya, dalam pembelajaran bertema lingkungan, pelajaran IPA membahas ekosistem, IPS menyoroti hubungan manusia dengan lingkungan, Bahasa Indonesia menekankan penulisan teks laporan tentang lingkungan, dan PPKn menanamkan nilai tanggung jawab menjaga alam. Dengan demikian, kontinuitas horizontal membantu siswa melihat hubungan antar ilmu pengetahuan dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata.¹³

Makna kontinuitas disini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan (guru) maupun yang belajar (peserta didik). Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya.¹⁴

Prinsip Efisiensi

Prinsip Praktis atau Efisien dalam pengembangan kurikulum mengacu pada kemudahan dalam pelaksanaannya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana serta biaya yang murah. Dengan demikian, pengembang kurikulum harus mempertimbangkan faktor efisiensi dalam memilih metode dan teknik yang tepat untuk memudahkan pelaksanaannya dan meminimalisir biaya yang diperlukan. Prinsip ini membantu memastikan bahwa kurikulum dapat diimplementasikan secara praktis dan efisien tanpa membebani peserta didik atau institusi pendidikan dengan biaya yang tinggi.¹⁵

Prinsip Efektifitas

Efektifitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya, harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Hal ini terkait dengan efektifitas mengajar guru dan efektifitas belajar murid. Efektifitas mengajar guru dapat dicapai dengan menguasai keahlian dan keterampilan dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar-mengajar yang dapat ditingkatkan dengan kegiatan pembinaan baik melalui penataran maupun penyediaan buku-buku. Efektifitas belajar murid terkait dengan sejauh mana tujuan pelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan belajar-mengajar. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan guru dalam menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif, yang dapat dicapai dengan menyesuaikan bahan pengajaran dengan minat, kemampuan dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan, dan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai serta metode yang tepat.¹⁶

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Sekolah sebagai salah satu pelaksana implementasi pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh

¹²Arifin. "Pengembangan Kurikulum".

¹³Setiyadi, "Prinsip Pengembangan Kurikulum", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. XIV, no. 1, (2020), h. 179-180.

¹⁴Arif Rahman Prasetyo and Tasman Hamami, 'Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Kurikulum', *PALAPA : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 8.1 (2020), 42-55.

¹⁵Inge Ayudia and others, *Pengembangan Kurikulum PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL*, ed. by Sarwandi, 1st edn (Sumatra Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023).

¹⁶Baderiah, *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.

faktor-faktor sosial kemasyarakatan serta perguruan tinggi, sebagai pencetak calon sarjana dan calon guru.

Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ilmu pendidikan dan ilmu keguruan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mampu memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan isi materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Selain itu, pengetahuan teknologi yang sangat mendukung dalam pengembangan media pembelajaran pendidikan. Ilmu pendidikan dan mempengaruhi keguruan pengembangan kurikulum pada aspek penguasaan ilmu pendidikan dan juga bidang studi serta kompetensi mengajar dari para lulusan sebagai calon pendidik yang dihasilkan.

Masyarakat

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunaannya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka.

Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan sekolah.¹⁷

Sistem Nilai

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat.

Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembang kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelektual, kelompok sosial, dan kelompok spritual keagamaan, yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi pebagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah, diantaranya;

- a. Mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada di masyarakat.
- b. Memahami dan menerima keragaman budaya yang ada ditegah-tengah masyarakat.
- c. Berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan moral.¹⁸

SIMPULAN

1. Prinsip dan faktor pengembangan kurikulum merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum berfungsi sebagai landasan atau pedoman yang memastikan proses penyusunan dan pelaksanaan kurikulum

¹⁷Faiqotul Hikmah, "Faktor Kunci Pengembangan Kurikulum", <https://id.scribd.com/document/693097469/Artikel-Analisis-Pengembangan-KEL-4>, diakses pada tanggal 14/10/2025, jam 19:46.

¹⁸Warnet Darul Hikmah, "Faktor Pengembangan Kurikulum", <https://id.scribd.com/document/489931532/faktor-pengembangan-kurikulum>, diakses pada tanggal 14/10/2025, jam 19:59.

berjalan sesuai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sementara itu, faktor pengembangan kurikulum adalah berbagai hal yang memengaruhi proses tersebut, baik dari dalam maupun luar sistem pendidikan. Dengan memahami prinsip dan faktor pengembangan kurikulum secara menyeluruh, diharapkan kurikulum yang dihasilkan dapat relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik serta tuntutan perkembangan zaman.

2. Prinsip-prinsip kurikulum merupakan dasar dan pondasi penting dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi suatu kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Secara umum prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi lima, yaitu; prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektifitas.
3. Faktor-faktor pengembangan kurikulum merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah, isi, dan pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah; perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Ketiga faktor ini menjadi landasan dalam proses perumusan kurikulum yang relevan dan adaptif.

SARAN

Dalam pengembangan kurikulum, penerapan prinsip-prinsip seperti relevansi, kontinuitas, dan fleksibilitas perlu dilakukan secara terus-menerus agar kurikulum tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan kurikulum, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan masyarakat, harus diperhatikan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk mewujudkan kurikulum yang adaptif, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman.

REFERENSI

- Arifin, Zainal. "Prinsip Pengembangan Kurikulum" 2000.
- Ayudia, Inge dkk. Pengembangan Kurikulum, PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL, ed. by Sarwandi, 1st edn, Sumatra Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Awalluddin dkk. "Prinsip dan Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum", Institut Agama Islam Al-Quran Al- Ittifaqiah Indralaya 2 no. 3 (2024), h. 10.
- Baderiah. Buku Ajar Pengembangan Kurikulum, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Hazizi, Laila Uktia. Prinsip Pengembangan Kurikulum, Padang. 2021.
- Hikmah, Faiqotul. "Faktor Kunci Pengembangan Kurikulum",
Hikmah, Warnet Darul. "Faktor Pengembangan Kurikulum",
- Marzuqi, Badrul Munir dan Nur Ahid. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia: Prinsip dan Faktor Yang Mempengaruhi", JoIEM (Journal of Islamic Education Management), 4 no. 2 (2023), h. 99–116 <<https://doi.org/10.30762/joiem.v4i2.1284>>.
- Muallimin Enamtahun Net, Madrasah Muallimin Muallimat Tambakberas - Berakhlak - Berilmu - Berkiprah, diakses pada tanggal 14/10/2025, dijam 16:39.
- Nurhayati, Pengembangan Kurikulum, ed. by Ulfa Adillah, 1st edn, Nusa Tenggara Barat, 2022.
- Prasetyo, Arif Rahman dan Tasman Hamami. "Prinsip-Prinsip Dalam Pengembangan Kurikulum", PALAPA : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan, 8 no. 1 (2020), h. 42–55.
- Rouf, Mohammad. "Pengembangan Kurikulum Sekolah: Konsep, Model dan Implementasi", Al-Ibrah 5 no. 2 (2020), h. 44–47.
- Suswaningsih. Prinsip dan Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kurikulum, 2018.
- Setiyadi, Bradley. "Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum" Jnal Ilmiah Kependidikan 14 no. 1 (2020), h. 173–184.
- Setiyadi, "Prinsip Pengembangan Kurikulum", Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. XIV, no. 1, (2020), h.

179-180.

Sugidiyanto, Rahman. "Faktor Apa Saja yang Bisa Mempengaruhi Adaptasi Kurikulum?" 19 Juni, 2024
<<https://www.akurat.co/parenting/1304774371/faktor-apa-saja-yang-bisa-mempengaruhi-adaptasi-kurikulum>>.